

▲ Das fahrende Volk ist müde. Die Strasse von Bütschwil nach Mosnang steigt ganz ordentlich. Vor dem Einzug nach Mosnang wird Rast gemacht.

Bildbericht von Herbert Maeder

Im Thespiskarren durchs Toggenburg

«Potz Marder, Spiess und Dolch, mir Schwyzer sind es ruuchs und ungebärdigs Volch!» Heini wiederholt auf der schmalen Bühne der ehemaligen Mädchen-Sekundarschule im toggenburgischen Bütschwil diesen Refrain mit kraftvoller Stimme, und zur Bekräftigung des Gesagten rührt er energisch die Trommel.

Pfadfinder aus Einsiedeln spielen die Dreikönigsnacht von Anno 1314, als Schwyzer Bauern gegen die Herrschaft der Mönche rebellierten und das Kloster stürmten. Heini ist ein Geist, der seit jener «ruuchen» Nacht im Keller des Klosters rumort. Die Szene ist ein

Teil des Programms, das unter dem Titel «Chrüsimüsi» in Bütschwil, Wil, Kirchberg und Dreien von der Pfadfinderabteilung St. Meinrad gespielt wird.

Rund sechzig Pfadfinder ziehen vom 12. bis zum 24. Juli als Wanderbühne DAM (Denk an mich) mit sieben Planwagen, zwei Hunden, einer Katze sowie verschiedenen Meerschweinchen und Mäusen durch die grüne Hügellwelt des untern Toggenburg. Die Pfadiuniformen sind zuhause geblieben. Wanderschauspieler in Uniform, das geht nun einmal nicht. Jeder trägt, was ihm passt. Beliebte sind weit hinauf ausgefranste Jeans. Ein-

▲ Die Pfadfinderabteilung St. Meinrad aus Einsiedeln zieht während zwei Wochen mit sieben Planwagen durch die Hügellwelt des untern Toggenburg.

◀ Balgerei auf der Bühne. Zeugen eines Velounfalls sind sich in die Haare geraten. Das bunte Programm der Einsiedler Pfadi heisst «Chrüsimüsi».

◀ Horro, der alte Zigeuner, versteht sich am besten mit den Kindern. Wo er hinkommt, drängen sie zu ihm hin, um seinen Spässen zu lauschen.

ziges gemeinsames Kennzeichen ist ein rotes Tüchlein. Abteilungsleiter Emil Bisig meint: «Wir versuchen, unsere Ferienlager immer wieder anders zu gestalten. Im vorigen Sommer haben wir zwei Pfahlbauerhütten gebaut, jetzt machen wir Wandertheater. Der Ertrag ist für die Aktion «DENK AN MICH, Ferien für behinderte Kinder» bestimmt. Es ist nicht mehr als recht und billig, wenn wir, die wir immer wieder fröhlich und

gesund in die Lager ziehen, einmal etwas für unsere behinderten Freunde tun.»

P. Kassian Etter, Ideenlieferant, Theatermann und guter Geist der ganzen Gesellschaft, weiss, was Bubenherzen brauchen: eine sinnvolle Aufgabe, sportliche Leistung und Romantik. Die Idee des Wandertheaters mit den Planwagen hat gleich gezündet. Woher aber die nötigen Wagen nehmen? Ganz Einsiedeln wurde abgestöbert, Scheunen und Remisen wurden durchforstet. Ein besonders kräftiges Exemplar hat die Südost-Bahn beige gesteuert, ein gelb bemaltes verrät den früheren Dienst bei der Post. Die Wagen sind zwar gut geschmiert. Aber das Toggenburg ist ein hügeliges Land, die Strassen führen auf und ab. Schweisstropfen glänzen auf den Stirnen, wenn Steigung auf Steigung folgt. Bis zum 24. Juli werden die Einsiedler Pfadi mit ihrer Wanderbühne gute hundert Kilometer zurückgelegt haben. Auch für ein «ruuch und ungebärdig Volch» eine ganz schöne sportliche Leistung.